

基于 Actran 的汽车风噪声仿真分析介绍

许雪莹¹, 饶洪宇¹, 李奇²

(1.上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心, 上海 200438; 2.懿朵信息科技(上海)有限公司, 上海 201108)

摘要: 随着风噪对整车 NVH 性能贡献越来越显著, 汽车企业对风噪仿真分析开展了大量研究。本文介绍计算声学软件 Actran 的理论与风噪分析流程。Actran 提供了三种气动声学分析方法: Lighthill 声类比、Möhring 声类比方法、SNGR 方法。国际知名车企应用 CFD+Actran 的混合计算方法研究风噪取得显著成果, 从最初仅使用 TWPF (湍流壁面脉动压力) 载荷计算车内噪声响应, 到使用 TWPF+AWPF (声壁面脉动压力), 以及最近几年逐步应用的稳态流场+SNGR 方法快速评价风噪性能。文中也介绍了例如湍流模型、计算域选取、网格尺寸、时间步等相关经验。

关键词: 汽车; 风噪; 仿真; Actran

Introduction of Vehicle Wind Noise Simulation with Actran Software

Xueying Xu¹, Hongyu Rao¹, Qi Li²

(1.SAIC Motor Corporation Limited Commercial Vehicle Technical Center, Shanghai 200438;2. Yi Duo Information Technology Co., Ltd.)

Abstract: As wind noise plays a more and more important role in vehicle NVH performance, vehicle manufacturers do a lot of research work on wind noise simulation. This paper introduces acoustic computational software Actran, includes its theory and simulation process. Actran provides three aerodynamic noise simulation methods: Lighthill analogy, Möhring analogy and SNGR. Some vehicle manufacturers have achieved significantly results based on CFD&Actran hybrid method, like using TWPF for interior noise simulation and then AWPF+TWPF load. Recently some engineers started to apply CFD RANS+SNGR method for fast wind noise prediction. This paper also shares some experience like turbulent model, computational region, mesh size, time step setup.

Key Words: Vehicle; wind noise; simulation; Actran

随着人们对驾驶性能和舒适性能要求的提高, 汽车 NVH 性能成为汽车核心性能问题之一。近几年国内整车企业对车身振动及结构声影响分析及控制有很多研究, 由于路面激励、路噪及发动机噪声引起的整车 NVH 问题得到有效控制, 气动噪声问题逐渐凸显出来。研究表明: 当车速超过 90 km/h 时, 风噪声成为汽车的主要噪声源之一^[1-7]。

近几年见诸于各种文献资料的影响整车 NVH 性

能的气动噪声问题有且不限于以下几类:

- (1) 汽车发动机舱冷却风扇噪声;
- (2) 汽车涡轮增压器气动噪声;
- (3) 汽车油泵/水泵流动噪声、流致振动;
- (4) 汽车空调系统风机/风道噪声;
- (5) 汽车进/排气系统及零部件引起的气动噪声;
- (6) 汽车风噪声等。

汽车发动机舱冷却风扇噪声在汽车怠速/低速行驶时对车内声环境有明显影响。而汽车空调系统风机/风道噪声在空调风量增大时是车内主要声源。汽车进/排气系统的气动噪声问题受尾气处理需求、排气压力/温度等影响，对它的研究及控制更为复杂。随着新能源汽车的兴起，汽车风噪声逐渐凸显，在高速公路行驶时，风噪声是主要声源。汽车 A 柱、后视镜区域引起的气动噪声源，容易透过侧窗传递到车内。

Actran 软件是比利时 FFT (Free Field Technology) 公司开发的计算声学软件，国内外知名汽车公司研究人员利用 Actran 软件对汽车气动噪声问题进行了大量研究，并取得较好的效果。下文将首先介绍 Actran 气动噪声分析理论基础及分析流程。然后详细介绍基于 Actran 的汽车风噪声研究进展。

1 理论基础与分析流程

CFD 分析类型主要有以下几类: RANS、LES、DES、DNS 等。基于雷诺时均方程的稳态流场分析不能提取声学量，只有使用可压缩流非定常分析也能同步解算声的传播。但是使用 CFD 直接分析方法计算噪声响应存在一些局限性:

- CFD 方法的数值耗散决定其计算的声波将有很大衰减;
- 湍流能量远远大于声能量，CFD 结果中直接提取声学量将非常困难;
- CFD 方法难以模拟声学无反射边界条件、吸声处理、与结构振动的耦合分析等。

考虑到以上局限性，同时根据气动声学的一些特点，认为流动产生声源，而声场对流动的影响可以忽略。

因此气动声学分析可以解耦为两步:

- 1) 计算非稳态流动;
- 2) 提取声源并进行传播分析。

在提取声源并进行传播分析时，可以使用有限

图 2.1 气动声学问题解耦方法

Fig.2.1 Introduction of aerodynamic noise decoupled method

元法实施，这对于声学分析有几点益处:

- 支持任何边界条件;
- 高马赫数问题可以使用 Möhring 声类比法模拟;
- 计算模型中可以加入所有类型的声源。

Actran 提供三种气动噪声分析方法:

Lighthill 声类比方法、Möhring 声类比方法、SNGR (Stochastic Noise Generated Randomly) 方法^[8]。

2.1 Lighthill 声类比方法

对于低速流动 ($M \leq 0.3$) 时运用 Lighthill 声类比方法:

$$\frac{\partial^2 \rho_a}{\partial t^2} - a_0^2 \frac{\partial^2 \rho_a}{\partial x_i \partial x_i} = \frac{\partial^2 T_{ij}}{\partial x_i \partial x_j} \quad T_{ij} = \rho_0 v_i v_j \quad (1)$$

$\rho_a = \rho - \rho_0$, ρ_0 是环境密度, 这里 ρ_a 是声学变量, T_{ij} 为 Lighthill 应力张量。公式 (1) 为 lighthill 方程。

而 ACTRAN/Aero Acoustics 基于 Lighthill 方法, 并结合 Curle's 理论得到:

$$\int_{\Omega} \left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} (\rho - \rho_0) \delta \rho + a_0^2 \frac{\partial}{\partial x_i} (\rho - \rho_0) \frac{\partial \delta \rho}{\partial x_i} \right) dx = - \int_{\Omega} \frac{\partial T_{ij}}{\partial x_j} \frac{\partial \delta \rho}{\partial x_i} dx + \int_{\Gamma} \frac{\partial \sum_{ij} n_j \delta \rho d\Gamma(x)}{\partial x_i} \quad (2)$$

方程右边第一项为体源, 第二项为面源对应于旋转机械噪声问题。在 ACTRAN 中, 分别对应于 Lighthill 体源与 Lighthill 面源。

2.2 Möhring 声类比方法

高速流 ($M > 0.3$) 及非均质流动 (例如排气系统管道内温度的变化) 时需对 Lighthill 方程进行

修正，即 Möhring 声类比方法。

$$\frac{D_0}{D_i} \left(\frac{\rho_0}{a_0^2} \frac{D_0 \rho_a}{D_i} \right) - \nabla \cdot (\rho_0 \nabla \rho_a) = 0 \quad (3)$$

其中 $\frac{D_0}{D_i} = \frac{\partial}{\partial t} + v_0 \cdot \nabla$, $a_0^2 = \bar{a}_0^2 - (\gamma - 1) \left(\frac{U_0^2}{2} \right)$

$$\rho_0 = \bar{\rho}_0 \left(\frac{a_0^2}{\bar{a}_0^2} \right)^{\frac{1}{\gamma - 1}}$$

2.3 SNGR 方法

使用声类比混合方法计算气动噪声需要提取非稳态流场，对计算资源需求很高。在产品前期设计过程中，难以应用该方法高效的优化产品气动声学性能。

Actran 提供 SNGR 方法基于稳态雷诺时均流场计算得到的速度、湍流动能分布特性，通过添加随机扰动的方法重新合成含有时间项的流场数据，实现从 RANS 结果识别 Lighthill 体积源。主要是以下两个步骤：

- 1) 合成湍流速度；
- 2) 基于合成的湍流速度计算声源，目前仅限于使用 Lighthill 声类比。

$$u_i^n(x_j, t) = 2 \cdot \sum_n \tilde{u}^n \cos(k^n k_j^n x_j + \varphi^n + \omega^n \cdot t) \cdot \sigma_j^n \quad (4)$$

其中， $\tilde{u}^n = \sqrt{E(k^n) \Delta k^n}$ ， $E(k^n)$ 是湍流功率谱密度， Δk^n 是波数步；

ω^n 是对应 n 阶速度模态的湍流角频率；

φ^n 是对应 n 阶速度模态的随机相位；

k^n 是对应 n 阶速度模态的湍流波数；

k_j^n 是对应 n 阶速度模态的湍流波矢量的随机方向；

σ_j^n 是对应于 n 阶速度模态的方向，并且限制在垂直于 k_j^n 平面内以确保质量守恒。

2.3 风噪载荷

在汽车侧窗区域的噪声源具体可分为两种：湍

流壁面脉动压力 (TWPF) 与声壁面脉动压力 (AWPF)^[9]。一些研究者提出将湍流和声载荷分开研究它们的相对重要性。其中，De Jong 等^{[10][11]}解释声载荷部分一般不能被忽略。

湍流壁面脉动压力 (TWPF)：湍流载荷直接作用在侧窗上，引起侧窗振动并向车内辐射噪声，此时侧窗作为声源向车内辐射噪声。

图 2.2 TWPF 产生机理^[9]

Fig.2.2 TWPF phenomenon^[9]

声壁面脉动压力 (AWPF)：流场中的湍流结构本身作为噪声源 (车外)，这种噪声通过空气传播到侧窗，并通过侧窗传递至车内。例如，后视镜尾涡区域形成的涡旋是噪声源；在噪声传播的过程中，在侧窗表面发生反射；部分声能透过侧窗，传递到车内。

图 2.3 AWPF 产生机理^[9]

Fig.2.3 AWPF phenomenon^[9]

AWPF 与 TWPF 之间具有很大差异，具体表现在波数、能量与传播效率方面的不同^[12]。

2.4 分析流程

Actran 的风噪分析流程有两类：非稳态 CFD+Actran 的混合分析方法；稳态 CFD+Actran 的混合分析方法。

2.4.1 非稳态 CFD+Actran 的混合分析方法

分析流程如下图所示^[13]。

(1) 使用 Actran Aero-Acoustics 模块，提取 CFD 流场在侧窗表面的 TWPF (湍流壁面脉动压力)

载荷;

(2) 使用 Actran Aero-Acoustics 模块, 通过 Lighthill 声类比方法将 CFD 流场结果转换为 (时域与频域) 湍流声源, 计算外场声传播, 提取侧窗表面的 AWPf (声壁面脉动压力) 载荷;

(3) 将上述两种载荷分别加载在 Actran 整车振动声学模型上, 计算车内声学响应。一般车内声场计算模型包含: 乘员舱声腔、侧窗玻璃、侧窗封条、乘员舱内饰 (边界) 等。

图 2.4 车内风噪分析流程

Fig.2.4 Wind noise inside car simulation process

2.4.2 稳态 CFD+Actran 的混合分析方法

分析流程为^[2]:

(1) 使用 CFD 软件 RANS 湍流模型计算流场;

(2) 使用 Actran SNGR 模块提取流场信息, 合成瞬态速度场, 转换为频域 Lighthill 声源, 计算外场声传播, 提取侧窗表面的 AWPf (声壁面脉动压力) 载荷;

(3) 将上述两种载荷分别加载在 Actran 整车振动声学模型上, 计算车内声学响应。一般车内声场计算模型包含: 乘员舱声腔、侧窗玻璃、侧窗封条、乘员舱内饰 (边界) 等。

图 2.5 基于 Actran SNGR 方法的车内风噪分析流程

Fig.2.5 Wind noise inside car simulation process based on Actran SNGR module

3 汽车风噪声研究进展

国外利用 Actran 研究风噪的整车企业及技术开发公司包括: 标志汽车、雷诺汽车、戴姆勒汽车、大众汽车、本田汽车、三菱汽车、沃尔沃汽车、奥迪汽车、麦格纳等。

标志汽车 2005 年前就开始应用 Actran 进行风噪分析^[14]。首先使用模型试验, 校验仿真精度。他们建造了一个箱体放置在风洞中, 箱体上方放置薄钢板, 气流将激励钢板并向箱体内辐射噪声。同时在箱体内放置一些多孔吸声材料。

图 3.1 风噪模型试验

Fig.3.1 Wind noise model test

完成模型试验的校核后, 对实车进行风噪分析与验证。下表为实车风噪仿真的迎风角度工况、计算频率步长及频率范围。

表 1 实车风噪仿真条件

Tab 1 Wind noise simulation conditions

Vehicle model	Yaw angle	Df (Hz)	Fmax
Vehicle 1	0°	5.3474	13 kHz
	-10°	3.5649	9 kHz
Vehicle 2	0°	5.3474	13 kHz
	-10°	5.3474	13 kHz

图 3.2 侧窗与封条结构有限元模型
Fig.3.2 Side window and seals FEA model

标志汽车工程师对比了几种条件对风噪声分析结果的影响:

- 1) CFD 软件（本项目使用 Powerflow）输出结果格式的影响，HDF 格式与 Enight 格式。结果表明可以利用 CFD 软件导出的 Enight 结果文件进行风噪仿真；
- 2) 对比不同计算方式获取侧窗对乘员舱的辐射噪声：瑞利边界元、声学无限元。
- 3) 将流体计算结果分别使用线性插值法与积分插值法映射到声学模型上，声学模型使用稀疏网格与致密网格进行对比。结果表明，使用积分插值法时，声学模型网格尺度可以使用稀疏网格满足振动声学计算规范即可，缩短一半计算时间。

图 3.3 两种数据采样方法结果对比
Fig.3.3 Results comparison of two sampling methods

戴姆勒汽车 Alexander Schell^[15]于 2012 年发

表使用 Star-CCM+与 Actran 联合仿真“圆柱+翼型”气动声学响应。考虑到 CFD 计算资源需求,使用 DES 模型分析流场。流场分析时间步为 1×10^{-5} s, 分析时长为 0.2s。

图 3.4 非稳态 CFD 与声源结果
Fig.3.4 Unsteady CFD and acoustic sources results

在分析过程中,利用 Actran CFD Mapper 功能,减少非常常 CFD 结果的存储量,从 66TB 减少到 0.66TB。

图 3.5 计算流程
Fig.3.5 Simulation process

最终仿真结果与试验结果的对比取得较好效果。

图 3.6 计算结果对比
Fig.3.6 Comparison of simulation and experimental results

本田汽车研究人员使用 Fluent 与 Actran 软件混合计算方法研究风噪通过侧窗传递进乘员舱的机理。另外他们还搭建了一个箱体模型进行仿真验

证，完成验证后再对整车进行风噪分析^[16]。

图 3.7 本田汽车模型风洞试验

Fig.3.7 Honda model test inside wind tunnel

验证箱体内外监测点仿真与试验声压级结果后，提取声与湍流压力计算贡献量。结果表明箱体内 92.8%总声压级贡献量来源于声波压力。

图 3.8 本田汽车模型风洞试验

Fig.3.8 Honda model test inside wind tunnel

图 3.9 贡献量对比研究

Fig.3.9 Contribution comparison research

德国大众汽车研究人员研究两种不同的噪声产生机理^[13]：

- 湍流载荷：湍流引起车窗的振动
- 声学载荷：车外部的湍流噪声传递到车窗上，引起车窗振动

他们对这两种噪声机理进行数值计算，运用有限元方法对由车窗和乘员舱进行模拟计算，以减小驾驶员人耳处噪声。计算流程参考图 2.2，分别从 CFD 结果中提取湍流壁面脉动压力 (TWPF) 与声壁面脉动压力 (AWPF)。

建立车内风噪仿真模型，包含乘员舱声腔模型、内饰边界、侧窗与封条模型，将前述两种压力加载于侧窗表面，计算车内噪声响应。

图 3.10 车内风噪仿真模型

Fig.3.10 Wind noise inside car simulation model

三菱汽车研究人员认为应用非稳态 CFD 方法计算风噪声需要使用很多计算资源，且求解时间较长，难以应用于整车研发阶段。因此他们在 2014 年应用 Actran 发布的 SNGR 技术，基于稳态 CFD 分析结果与 Actran SNGR 方法提取 Lighthill 体声源计算风噪声^[17]。

图 3.11 SNGR 方法提取声源与 Beamforming 试验结果对比

Fig.3.11 Comparison of SNGR result and beamforming measurement result

Volvo 汽车工程师应用 Fluent 与 Actran 混合计算方法研究 V70 车型风噪声并建立风噪仿真规范^{[18] [19]}。实验选定车速为 140km/h，测试以下结果：

- 1) 驾驶员外侧人耳声压级
- 2) 侧窗表面 3 个测点加速度值

- 3) 后视镜侧后方 4 个测点位置声强
- 4) A 柱上方 5 个测点位置声强

图 3.12 Volvo 风洞试验

Fig.3.12 Volvo wind tunnel measurement

建立仿真模型，输出 A 柱与后视镜声源区 CFD 结果。同时在该区域建立声传播模型，提取相应测点的声学量与试验结果对比。

图 3.13 CFD 输出区域

Fig.3.13 CFD export region

图 3.14 Actran 模型及虚拟麦克风监测点

Fig.3.14 Actran model and microphones positions

通过对比不同 CFD 网格尺度模型计算结果的差异后发现，CFD 网格为 4mm 时，可以模拟湍流声源截止频率为 1250Hz；CFD 网格为 2mm 时，截止频率提升为 1900Hz。如果 CFD 网格加密到 1mm、0.5mm 级别，截止频率可以分别提高到 2900Hz 与 4400Hz。其中湍流声源的截止频率可以用下式计算：

$$F_{cut-off} = \alpha \times \varepsilon^{1/3} \times \Delta^{-2/3} \quad (5)$$

图 3.15 声功率结果对比

Fig.3.15 Comparison of sound power results

奥迪汽车公司工程师，应用 Actran 软件分析 180km/h 车速下外部流场/声场载荷作用于车门系统引起的乘员舱内部噪声响应。与其他车企仅研究侧窗的声透射不同的是，奥迪汽车工程师分析认为在车速较高时，车门容易被外流场激励形成共振，这一传递路径的作用不能忽略。

麦格纳工程师 Felix Bissardella，使用 CFD+Actran 混合方法分别研究外造型对侧窗表面风噪贡献，及评估内部风噪影响，建立风噪开发流程^[20]。

图 3.16 风噪开发流程

Fig.3.16 Wind noise development

Felix 也提及 CFD 湍流截止频率，并提出满足 1700~1800Hz 风噪声源提取需要 CFD 网格尺寸为 2.3mm。他对后视镜等关键部件进行优化分析，建立相应的 CFD 与声学计算域，并提出几种典型优化思路。

图 3.17 CFD 与声学模型

Fig.3.17 CFD and acoustic model

图 3.18 后视镜典型优化方法

Fig.3.18 Side mirror typical optimization methods

4 结论

本文介绍了汽车气动噪声问题，例如冷却风扇噪声、空调系统噪声、进排气系统噪声、风噪声等。Actran 软件支持对这些问题的仿真分析，其提供三种声源计算方法：(1) Lighthill 声类比方法；(2) Morhing 声类比方法；(3) SNGR 方法

对于汽车风噪问题，2014 年前国外汽车企业普遍使用 Lighthill 声类比方法提取湍流声源，计算 AWPf 压力，同时提取 CFD 计算结果 TWPf 压力用于计算车内人耳噪声。

(1)从2015年起,众多研究者使用CFD+Actran混合计算方法建立起风噪分析规范,例如:CFD湍流模型选取、CFD网格尺度、采样时间步、采样时长、声学网格尺度、结构材料参数、边界条件、监测点选取等。由于非稳态CFD+Actran软件计算时间受制于瞬态流场采样要求,在汽车前期开发中难以广泛使用。

(2)SNGR方法可利用稳态RANS流场结果提取转换Lighthill声源,计算效率高,对计算资源需求少,在近几年得到较快发展和应用研究。

参考文献:

[1] Liu H , Ren B , Xu X , et al. Numerical simulation of wind noise of a kind of SUV vehicle rear-view mirror[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2016.

[2] Hartmann M , Ocker J , Lemke T , et al. Wind Noise Caused by the Side-Mirror and A-Pillar of a Generic Vehicle Model[C]// Aiaa/ceas Aeroacoustics

Conference. 2015.

[3] Hanaoka Y , Aoki K , Zhu M . Wind Noise Analysis around Road Vehicle using CFD Method[J]. Jsaer Review, 1995, 16(3):322-322.

[4] Simon G , Freudenberger Jürgen . Wind noise reduction for a closely spaced microphone array in a car environment[J]. EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2018, 2018(1):7-.

[5] Talbot A , Bissardella F , Di Nardo N . A Fast and Versatile Approach for Wind Noise Simulation[J]. ATZextra worldwide, 2018, 23(S2):24-27.

[6] Zhao S , Cheng E , Qiu X , et al. Wind noise spectra in small Reynolds number turbulent flows[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2017, 142(5):3227-3233.

[7] Hucho W. Aerodynamics of road vehicles, 4thed[M]. SAE Inc, 1998.

[8] ACTRAN 17.1 Users Guide Vol1.

[9] 白长安, 隋洪涛, 李奇,等. 基于 Actran 某车型后视镜风噪声计算 [J]. 计算机辅助工程, 2013, 22(s1):124-130.

[10] DeJong, R. G., Bharj, T. S., and Lee, J. J., “Vehicle Wind Noise Analysis using a SEA Model with Measured Source Levels,” Proc. SAE Noise and Vibration Conference, No. 2001-01-1629.

[11] Bremmer, P. and Wilby, J., “Aero-Vibro-Acoustics : Problem statement and methods for simulation-based design solu-tion,” 8th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 2002.

[12] Bremner P , Wilby J . Aero-Vibro-Acoustics: Problem Statement and Methods for Simulation-based Design Solution[C]// 8th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference & Exhibit. 2002.

[13] Marie Cabrol, Michael Hartmann, Comparison between the effects of Turbulent and Acoustic wall pressure uctuations inside a car, American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012.

[14] St éphane Caro, Alexandra Ramonda, TBL Noise generated by a simplified side mirror configuration and acoustic transfer through the window: modelling using Actran and Fluent, 12th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference (27th AIAA Aeroacoustics Conference) 8 - 10 May 2006.

[15] Dipl.-Ing. Alexander Schell, Prediction of far field

- noise on a rod-airfoil configuration with Actran AeroAcoustics, Actran Users' Conference 2012.
- [16] Kei Anbo, Takashi Yoshino, Transmission mechanism of flow-induced noise from the forward facing step through the glass plate, Actran Users' Conference 2012.
- [17] Fumihiko Kosaka, A validation of acoustic wavenumber component of fluctuating surface pressure calculated by SNGR technique for predicting flow noise transmission, FFT Acoustic Simulation Conference 2014.
- [18] Andrzej Pietrzyk, Applications of Actran in Volvo Cars, FFT Acoustic Simulation Conference 2016.
- [19] A. Pietrzyk, D. Beskow and D. Moroianu – Volvo Cars Corporation, M.Cabrol and Y.Detandt – Free Field Technologies; “Passenger car side mirror exterior noise simulation and validation”, ICSV22, 2015.
- [20] Felix Bissardella, Modular NVH – from complete vehicle NVH demands to detailed part design, FFT Acoustic Simulation Conference 2016.